

Az alacsony input felhasználású, ökoszisztémára támaszkodó mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos tudás integráció: gazdaságok és területek

Éves Hírlevél LIFT nr 3

2021. február

A PROJEKT FOLYAMATA

Cél: azonosítani és megérteni a társadalmi-gazdasági és politikai tényezőknek az ökológiai mezőgazdaság fejlődésére gyakorolt hatását, értékelni azok hatékonyságát és fenntarthatóságát a különböző mezőgazdasági termelési rendszerekben.

A kutatások széles spektrumot ölelnek át – az egyéni gazdaságoktól, a termelői csoportokon át a régiókig.

Kutatási konzorcium:
17 partner 12 európai országból.

Időtartam: 48 hónap, 2018. május 1-től 2022. április 30-ig.

A LIFT projektben, **hat tudományos munkaprogram mentén** harmadik éve folyik a kutatás (2020. május – 2021. április).

A LIFT projekt az Európai Unióban folytatott ökológiai mezőgazdasági tevékenységről elemzéseket készít és az azokból levonható következtetéseket fogalmaz meg 2021-ben, amelyek a nyilvánosság számára a [LIFT honlapján](#) az elkészítésüket követően azonnal elérhetővé válnak.

A nyilvánosság számára is hozzáférhető beszámolók készítése a projekt zárásáig folyamatos. A LIFT az új évben a következő beszámolók véglegesítését és megosztását tervezi: a véglegesített **LIFT farm-tipológia** (1.4-es teljesítés a JRC vezetésével) és az **ökológiai gazdálkodási forma adaptálásának mozgatórugói** (2.3a z SRUC vezetésével).

A gazdaságok teljesítményével kapcsolatos munka eredményeinek publikálása a következőkről várható: **farm műszaki-gazdasági teljesítménye** az ökológiai megközelítések mértékétől függően (3.1. eredmény a BOKU vezetésével), a **mezőgazdasági termelő magán társadalmi teljesítménye** az ökológiai megközelítések mértékétől függően (3.2. eredmény a VetAgro Sup vezetésével), a **gazdaság környezeti teljesítménye** az ökológiai megközelítések mértékétől függően (3.3. teljesítés a KU Leuven vezetésével) és az ökológiai gazdálkodás **foglalkoztatási hatása** a farm szintjén (3.4-es teljesítés az UNIKENT vezetésével).

Az ökológiai gazdálkodás területi teljesítményét tekintve a LIFT azon dolgozik, hogy beszámolókat készítsen a: **területi függőségekről és az adaptáció formáiról** helyi és regionális szinten (4.1. teljesítés az UNIKENT vezetésével), az **ökológiai mezőgazdaság társadalmi-gazdasági hatásáról** területi szinten (4.2. eredmény az UNIKENT vezetésével), az **ökológiai mezőgazdaság környezeti hatásáról** területi szinten (4.3. teljesítés a Leuven KU vezetésével).

A LIFT az ökológiai gazdálkodás **farm és területi szintű fenntarthatóság** értékelésének véglegesítésén (5.1. eredmény a BOKU és 5.2. eredmény az UNIKENT vezetésével), a **politikáknak az ökológiai megközelítések** elfogadására és az **ökológiai mezőgazdaság teljesítményére és fenntarthatóságára** gyakorolt hatásának értékelésén dolgozik (6.2. teljesítés az INRAE vezetésével). Emellett **innovatív állami és magán intézkedéseket mutat be az ökológiai megközelítések elfogadásának ösztönzésére**, valamint az ökológiai mezőgazdaság teljesítményének és fenntarthatóságának fokozására (6.3. eredmény az INRAE vezetésével).

A projekt a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs program révén pénzügyi támogatásban részesült, a 770747 számú támogatási szerződés keretében

LIFT eredmények: D1.2. Interakciók a stakeholder-ekkel a farmok tipológiájáról.

Az eredményt az **ökológiai gyakorlattól függően a LIFT farm-tipológia** kialakításának második szakasza adja. Célja a helyi stakeholder-ek véleményének gyűjtése esettanulmányokon keresztül, valamint a LIFT tipológia kialakításának érdekében a már meglévő tipológiák értelmezése és az általuk megfogalmazott ajánlások összegyűjtése. A munka az irodalmi áttekintéssel indult a LIFT D1.1 keretében. Az 1.2-es teljesítés kvalitatív vizsgálata két-három stakeholder-rel folytatott személyes interjú vagy workshop segítségével valósult meg. A stakeholder-ek sokféleségét kvalitatív kérdőív mérte fel. Huszonegy stakeholder, öt különböző területről vett részt a felmérésben.

Az interjúk négy fő témát érintettek: 1) tipológiák, amelyeket stakeholder-ek ismernek, használnak és terveznek; 2) a stakeholder-ek véleménye az ökológiai gazdálkodás mértékének kifejezéséhez figyelembe vehető gyakorlatokról; 3) a stakeholder-ek érdeklődése a farmok számára készülő felhasználóbarát eszköz iránt, amely az ökológiai gyakorlatok specifikus tipológiáját kapcsolja össze a gazdálkodási rendszerükhöz; 4) a stakeholder-ek véleménye a LIFT tipológiáról. A tanulmány feltárja a kulcsfontosságú elemeket, hogy integrálja azokat a LIFT tipológia eszköz fejlesztésébe és a LIFT tipológiába. Például minden stakeholder felismert (saját területén) a LIFT tipológia által javasolt egy vagy több farmgazdálkodási rendszert, ugyanakkor jelezték azt is, hogy a különböző rendszerek lehetséges átfedései miatt a tipológia használata nem egyértelmű.

A megkérdezett stakeholder-ek a biogazdálkodást ökológiai megközelítésként azonosították, még akkor is, ha azt gondolták, hogy ez nem fejezi ki egyértelműen a fogalmat, mert a fosszilis energia külső inputját és felhasználását nem ellenőrzik az biogazdaságoknál. Hasonló véleményeket fogalmaztak meg az ugyanazon termelés szerinti ökológiai gyakorlatokról is: növények vagy állatállomány. Valamennyi stakeholder felismerte, hogy a farmokat nehéz megkülönböztetni ökológiai gyakorlatuk mértéke alapján, mivel nem voltak küszöbértékek és nem volt lineáris fejlődés. Éppen ezért összefoglaló mutatókat javasoltak a vegyi termékek és a fosszilis energia felhasználása alapján. Ehhez egy egyszerűsített tipológia-eszköz létrehozását javasolták.

A jelentést a LIFT partnerek készítették: VetAgro Sup (Franciaország) - projektvezető, INRAE (Franciaország), JRC (Olaszország), IAE-AR (Románia), SLU (Svédország), UNIBO (Olaszország).

A FARMGAZDASÁGOK NAGYMINTÁS FELMÉRÉSE

A LIFT sikeresen elvégezte a tervezett nagyszabású felmérést a kiválasztott európai országokban. Összesen **1 628 kitöltött kérdőív** állt rendelkezésre, a következő földrajzi megoszlással: 94 Ausztriában, 67 Angliában (Egyesült Királyság), 229 Franciaországban, 51 Németországban, 108 Görögországban, 120 Magyarországon, 33 Írországon, 100 Olaszországban, 100 Lengyelországban, 52 Romániában, 113 Skóciában (Egyesült Királyság) és 561 Svédországban.

Összesen **3 429 közös változó adatait gyűjtötte**, beleértve a **farmok alapvető jellemzőit**, a farmok foglalkoztatását és munkakörülményeit. A **növénytermesztés jellemzői** között szerepeltek a kártevő- és növénybetegségek kezelésével, a trágyázással és a termőterületek talajkezelésével, a vetőmagokkal, a növények diverzifikációjával, a vetésforgóval és a gyepterület kezelésével kapcsolatos kérdések.

Az **állatállományra** összegyűjtött adatok az állatállomány típusokra, az állatbetegségek kezelésére, az állatok elhelyezésére, valamint a trágya és a hígtrágya kezelésére vonatkozó adatokat tartalmaztak. Információkat gyűjtött a tájképi jellemzőkről és élőhelyekről, az agrárerdészetről és az integrált gazdálkodásról, a vízgazdálkodásról, az öntözés precíziós technológiáiról, a gépesítésről, az energiagazdálkodásról, a gyakorlat elfogadásának mozgatórugóiról és a termelési tényezőkről.

Különös figyelmet fordított az **alkalmazott farm tapasztalatokra**: talajművelés, ültetés, trágyázás, kártevők elleni védekezés és betakarítás. Értékeltek az eszközöket és a beruházásokat, valamint a növény- és állattenyésztés inputjait. Végül értékelték a farmok inputjait, a támogatásokat, a jövedelmet és a mezőgazdasági outputokra vonatkozó szerződéseket, valamint a jövőbeli politikákat.

Candemir A., Duvalaix S., Latruffe L. (2021). [Agricultural cooperatives and farm sustainability – A literature review](#). *Journal of Economic Surveys*.

Az irodalmi áttekintés célja az empirikus eredmények összekapcsolása a szövetkezeti elméletekkel, különös tekintettel a tagok heterogenitására. A szerzők kimutatják, hogy a szövetkezetek jelentős szerepet játszanak a farmgazdaságok gazdasági fenntarthatóságában és a környezetbarát gyakorlatok elfogadásában, ami a közpolitikák és a szövetkezetek magánkezdeményezéseinek egymást kiegészítő voltára utal. A szövetkezetek gazdasági és környezeti fenntarthatóságának felcserélhetőségére további vizsgálatok szükségesek.

Duvalaix S., Lassalas M., Latruffe L., Konstantidelli V., Tzouramani I. (2020). [Adopting environmentally friendly farming practices and the role of quality labels and producer organisations: A qualitative analysis based on two European case studies](#). *Sustainability*, **12(24)**, 10457.

A szerzők megvizsgálják, hogy a minőségi címkék és a termelői szervezetek hogyan befolyásolják a környezetbarát gyakorlatok gazdálkodók általi alkalmazását. Igazolják, hogy a két esettanulmányban szereplő minőségi címke, amelyek alapján a farmgazdálkodási rendszernek meg kell felelnie egy sor szabálynak, nem kifejezetten a környezeti hatások javítását célozza; a krétai olívaolaj-ágazatban több földrajzi jelzés található, a francia sertéságazatban a minőségi címke a társadalom számára fontos egyéb gyakorlatokra összpontosít, nevezetesen az állatok jólétének javítására.

Heinrichs J., Kuhn T., Pahmeyer C., Britz W. (2021). [Economic effects of plot sizes and farm-plot distances in organic and conventional farming systems: A farm-level analysis for Germany](#). *Agricultural Systems*, **187**.

A parcellák mérete és a parcellák közötti távolság befolyásolja a mezőgazdasági termelés gazdasági teljesítményét. A növénytermesztési programok jelentős eltérései miatt azok gazdasági hatásai különböznek a hagyományos és a biogazdálkodási rendszerek esetében. A tanulmány ezeket a hatásokat a művelés erőforrásigényére vonatkozó nagyszámú adat alapján, regressziós modellek segítségével számszerűsíti. Ezeket az interjúk során szerzett részletes információval kombinálva kimutatták, hogy parcellák mérete és a parcellák távolsága hatással van három olyan gazdaságra, amelyek a közelmúltban váltottak az ökológiai gazdálkodásra.

Florian V., Rusu M., Rosu E., Chitea M., Bruma S., Pocol C. (2020). [Behavioural factors and ecological farming. Cases studies](#). *Scientific Papers Series: "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"*, **20(2/2020)**.

A cikk fő célja annak meghatározása és megértése, hogy az ökológiai gyakorlatok és az ökológiai termékek szempontjából a román gazdák miként viszonyulnak az ökológiai gazdálkodáshoz. A cél elérése érdekében kvalitatív kutatási módszereket alkalmaztak: hibrid fórum módszert és mélyinterjúkat. Az eredmények azt mutatják, hogy Kolozs megyében az érintettek egy operatív társadalmi rendszer kiépítését választják (az oktatási, termelési, kutatási, terjesztési rendszerek kiegyensúlyozott működése a többdimenziós politikai programok / projektek keretében).

Florian V., Rosu E. (2020). [Ecological farming - rural realities, socio ecological arguments and comments. Cluj county case study](#). *Agricultural Economics and Rural Development*, **17(1)**.

Az ökológia és a szociológia kapcsolatának vizsgálata fenntartható mezőgazdasági mátrixban teljes körű választ ad a környezet tiszteltében tartása és a kedvező környezeti mátrix felépítése által generált problémákra. Az interdiszciplináris megközelítés szociológiai szempontból a következő dimenziókat vizsgálja: a földhasználat vagy a földhasználat változásai által indukált környezeti, gazdasági és társadalmi folyamatok, a folyamatok térbeli kölcsönhatásai és mozgatórugói antropogén tájakon. Az ökológiai gazdálkodás sajátos tendenciáit nagymértékben befolyásolják az ilyen típusú gazdálkodási tevékenységben részt vevő gazdálkodók viselkedési jellemzői, valamint kulturális és társadalmi tőkéje.

ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DISSZEMINÁCIÓS ESZKÖZÖK

A LIFT projekt két új disszeminációs eszközt indított útjára annak érdekében, hogy elérje stakeholder-eket és több lehetőséget kínáljon számukra a kommunikációra.

Az első a [LIFT blog](#), amelynek célja a legfontosabb kutatási ötletek megosztása és stakeholder- megbeszélésekhez egy új platform megteremtése. Mivel a LIFT projekt keretében új kutatási eredmények születnek, azokat a blog cikkei tárgyalják, ezzel is megkönnyítve a legfontosabb kutatási hipotézisek és következtetések megértését.

A projektben indított másik kommunikációs eszköz a [LIFT Instagram](#), amivel a grafikus információk megosztása vonzóbbá válik a stakeholder-ek körében, ezzel a LIFT számára egyre több, vizualizálható anyagot állítva elő. Nézd meg!

STAKEHOLDER-EK BEVONÁSA

A **projekt második évében** a LIFT 23 workshop-ot bonyolított le esettanulmányozás területein, amellyel értékes információkat szolgáltatott a kutatók kérdésekről a projektpartnerek és a stakeholder-ek számára. A stakeholder-ek interakcióit többnyire személyesen bonyolították, csupán három műhelymunkát kellett online formátumban lebonyolítani a COVID-19 helyzet miatt 2020 tavaszán. Összesen 288 stakeholder vett részt a második évben megrendezett LIFT workshop-okon, a legtöbb résztvevő Görögországból (53 fő) volt jelen, 41 résztvevő volt Franciaországból és Németországból, 28 fő érkezett Lengyelországból, 25 Svédországból, 24 Egyesült Királyságból, 17 Ausztriából, 14 Magyarországról, 13 Belgiumból, 11 Olaszországból és Írországból, valamint 10 Romániából.

A **harmadik év** workshop-jai jelenleg is zajlanak. Az esettanulmányok során a legfontosabb témákat a farmgazdaságok teljesítményei jelentik. Azt vizsgálják, hogy különböző forgatókönyvek mellett, az egyes régiókban a változások mozgatórugói miként hatnak egymásra a fenntartható fejlődés megvalósításának érdekében. Vizsgálják továbbá az ökológiai rendszerek társadalmi hatását egy régióban, valamint a kollektív alapú politikai megközelítések szerepét az ökológiai gazdálkodás elterjedésének ösztönzésében.

Egy másik eszköz, amely megkönnyíti az online interakciót és az együttműködést a stakeholder-ek között, a számukra kialakított LIFT stakeholder platform, ami a következő hónapokban, a **Massive Online Open Course (MOOC)** indításával lesz elérhető az érintettek számára. A LIFT MOOC célja a mozgatórugókról szerzett ismeretek átadása, megkönnyítve ezzel a fargazdaságokban az ökológiai megközelítések kialakítását, valamint az ilyen típusú gazdálkodást folytatók teljesítményének és fenntarthatóságának javítását.

KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK

A LIFT létrehozott egy weboldalt segítve a kapcsolódó projektek keresését, amelyek hasznosak lehetnek stakeholder-ek és más projektek résztvevői számára az ökológiai gazdálkodással a fenntarthatósággal és az ellenálló képességgel kapcsolatos információk megtalálásában. Ezek az információk más projektekre, weboldalakra és közösségi médiára irányító linkekkel együtt a következő címen érhetők el: <https://www.lift-h2020.eu/links>.

ESEMÉNYEK

- **LIFT 3rd Annual Meeting (online) on 15-16 March 2021**, LIFT-partnertalálkozó a projekt előre haladásának és az új célok megvitatására.
- **International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems (online) on 8-10 March 2021** EUCARPIA, LIVESEED, BRESOV, ECOBREED, FLPP és ECO-PB közös szervezésében.
- **UNISECO Final Conference (online) on 18-19 March 2021**, bemutatja az UNISECO projekt (2021. április vége) eredményeit, beleértve az Európa-szerte készített esettanulmányok alapján megalkotott agroökológiai átmenetek stratégiáit, az agroökológiai átállások uniós szintű területi vonatkozásait, valamint az Agroökológiai Tudásközpontot és a politika valamint a gyakorlat számára legfontosabb ajánlásokat.
- **Seminar “Economics, Institutions, Development and Rural Spaces” (EIDER)” by Research Unit Territoires (online or onsite) on 29 April 2021** bemutatja a LIFT stakeholder-ek franciaországi felmérésének eredményeit az ökológiai mezőgazdaság társadalmi-gazdasági hatásairól (INRAE és VetAgro Sup).
- **16th Congress of the European Association of Agricultural Economists (onsite in Prague, Czech Republic or online) on 20-23 July 2021** célja az agrárgazdaságtan hatásának növelése és a multidiszciplinaritás, az érdekelt felek bevonása és a kutatás újszerű megközelítése.
- **31st International Conference of Agricultural Economists (online) on 17-31 August 2021** az agrárgazdaságtan alkalmazásának erősítéséért szervezett konferencia, a vidéki gazdasági és társadalmi feltételek javítása, valamint a mezőgazdaság szervezeti ismereteinek előmozdítása érdekében.
- **20th Organic World Congress (onsite in Rennes, France and online) on 6-10 September 2021** célja az ellenálló képesség, a társadalmi átalakulás, az ökoszisztéma regenerációja, az egészségügy és az élelmiszer-szuverenitás kérdéseinek megvitatása.

TUDJ MEG TÖBBET A LIFT PROJEKTRŐL!

Annak érdekében, hogy folyamatosan megkapják a legfrissebb információkat, a kutatási eredményeket és az érdekeltek részére régiójukban tervezett műhelytalálkozók adatait, kérjük iratkozzanak fel a tájékoztató hírlevelekre és a LIFT projekttel kapcsolatos aktualitások címzettjeinek listájára, vagy, látogassák meg honlapunkat: www.lift-h2020.eu, kísérik figyelemmel közösségi oldalainkat vagy a honlap segítségével vegyék fel a kapcsolatot a LIFT projekt képviselőivel.

A LIFT Projekt koordinátora:

További partnerek:

A projekt koordinátora:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Franciaország

Tájékoztatósi felelős:
Vitaliy Krupin
IRWIR PAN
Varsó, Lengyelország

Projekt menedzser:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Franciaország